

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЖЕНЩИН С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ В ПЕРИОД МЕНОПАУЗЫ

Кадилова Гульчехра
Ганиевна

*Доцент кафедры Внутренних болезней, нефрологии и
гемодиализа Ташкентского Педиатрического
медицинского института*

Актуальность. Сердечно-сосудистые заболевания являются ведущей причиной заболеваемости и смертности у женщин в постменопаузе [1, 4, 5, 12]. Гипертония является основным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний. Механизмы, ответственные за постменопаузальную гипертензию, полностью не выяснены. Однако здесь задействованы различные механизмы [2, 6, 18, 20]. Например, есть доказательства того, что изменения в соотношении эстрогенов/андрогенов способствуют повышению уровня андрогенов, активации ренин-ангиотензиновой и эндотелиновой систем, активации симпатической нервной системы, метаболическому синдрому и ожирению, воспалению, повышению уровня сосудосуживающих эйкозаноидов, а также тревога и депрессия может иметь важное значение в патогенезе постменопаузальной гипертензии [3, 7, 15, 19]. Имеются также данные о том, что гипертензия хуже контролируется у стареющих женщин, чем у стареющих мужчин, но причины этой гендерной разницы не ясны [8, 10, 14]. Постменопаузальная гипертензия, вероятно, является многофакторной [11, 13, 17]. Будущие исследования будут необходимы для определения вклада этих систем, перечисленных выше, в опосредование постменопаузальной гипертензии и разработки стратегий лечения, которые охватывают эти механизмы для улучшения качества жизни женщин в постменопаузе по мере их старения [9, 16].

Цель исследования: изучить особенности нейро-вегетативных нарушений у женщин с артериальной гипертензией в период постменопаузы.

Материалы и методы. Материалом исследования явились результаты проведенных опросников у 32 женщин с климактерическим синдромом (КС), в возрасте от 47 до 61 лет, из них 20 человек с КС в сочетании с артериальной гипертензией (АГ), остальные 12 человек с КС без АГ. Степень тяжести климактерического синдрома оценивалась по менопаузальному индексу Куппермана (МИ). Всем пациенткам проводилось комплексное клиническое и инструментальное обследование. Методика оценки качества жизни проведена с помощью опросника SF-36, в котором сгруппированы в восемь шкал: физическое функционирование, ролевая деятельность, телесная боль, общее здоровье, жизнеспособность, социальное функционирование, эмоциональное состояние и психическое здоровье.

Результаты. Было установлено, что у 32 женщин менструации отсутствовали в течение 1 года и более, что расценивается, как постменопауза климактерического периода. Оценка степени тяжести климактерического синдрома у этих женщин позволила выявить значимые нейровегетативные, эндокринно-метаболические и психоэмоциональные нарушения индекса Куппермана. Так, головная боль, нарушение сна, изменение настроения, появления симптомов тревожности и депрессии, плохая переносимость высоких и низких температур, потливость, приливы в треть случаев преобладало в группе женщин с АГ в сочетании с КС. У 11 женщин в группе с КС в сочетании с АГ выявили средние и тяжелое степени клинических симптомов ($36,3 \pm 1,1$), а в группе КС без АГ 2 женщины страдает со средними степенями ($25 \pm 3,1$) КС. У женщин с климактерическим синдромом в сочетании с АГ, отмечалось достоверное снижение качество жизни на 25.1% физического и на 38.8% ролевого функционирования, изменение интенсивности боли на 31.2%, значимо ухудшались общее физическое и психическое здоровье по сравнению с женщинами с другой группы на 17.3 и на 21,1.1%% соответственно.

Выводы: на основании проведенных исследований можно заключить, что у женщин с климактерическим синдромом в сочетании с артериальной гипертензии жизни регистрируется ухудшение общего состояния здоровья. Которое сопровождающегося с появлением таких жалоб: головная боль, повышение давление, нарушение сна, изменение настроения, появления симптомов тревожности и депрессии, плохая переносимость высоких и низких температур, потливость, приливы и др. В отличие от женщин с климактерическим синдромом без артериальной гипертензии, значимо снижается качество жизни по большинству параметров шкалы SF-36. При этом снижается объем и точность памяти на текущие события, появляется рассеянность внимания, снижается общая и особенно познавательная активность, прослеживается лабильность настроения.

Литература

1. Furkatovna A. D. ASSESSMENT OF THE STATE OF PHYSICAL ANTHROPOMETRIC DEVELOPMENT OF CHILDREN WITH CARDIAC BIRTH DEFECTS UP TO CARDIORESPIRATORY INTERVENTION //Science Promotion. – 2024. – Т. 9. – №. 1. – С. 272-276.
2. Абдурахманова Д. Ф., Акрамова Х. А. ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОБМЕНА ЭНЕРГИИ, ОБМЕНА БЕЛКА И МАКРОНУТРИЕНТОВ У ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ СЕРДЦА //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 44. – С. 286-291.
3. Abdurahmanova D., Akramova K. MANAGEMENT TACTICS FOR YOUNG CHILDREN WITH CONGENITAL HEART DEFECTS BEFORE CARDIAC SURGERY //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. D5. – С. 454-461.
4. Abdurakhmanova D. F., Ibragimov N. S. PROGNOSTIC COURSE OF DISEASE IN PATIENTS WITH DILATED CARDIOMYOPATHY //British Medical Journal. – 2023. – Т. 3. – №. 1.
5. Furkatovna A. D. PREOPERATIVE AND POSTOPERATIVE CLINICAL CONDITION OF A CHILD BORN WITH CONGENITAL HEART DEFECT OF

GENERAL ANOMALOUS DRAINAGE OF PULMONARY VEINS //Art of Medicine. International Medical Scientific Journal. – 2023. – Т. 3. – №. 1.

6. Abdurakhmanova D. F., Abdurazakova M. A. Cases of rhythm disturbances in the cardiovascular system in children with diffuse goiter. – 2020.

7. Abdurakhmanova D. F. THE PROGNOSTIC COURSE OF THE DISEASE IN PREMATURE CHILDREN WITH CONGENITAL HEART DEFECTS.

8. Akramova K., Akhmedova D., Djalilov A. ASSESSMENT OF THE LEVEL OF NEUROSPECIFIC AUTOANTIBODIES IN BLOOD SERUM IN CHILDREN BORN WITH LOW BODY WEIGHT //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D12. – С. 20-29.

9. Акрамова Х., Джалилов А., Ахмедова Д. Особенности развития и состояния здоровья детей, рожденных малым весом, до достижения годовалого возраста //in Library. – 2020. – Т. 20. – №. 2. – С. 423-429.

10. Karabaev H. et al. Vasomotor rhinitis in children //Scientific Collection «InterConf+». – 2023. – №. 39 (179). – С. 308-316.

11. Тулебаев, Р.К & Русецкий, Ю.Ю & Махамбетова, Э.А & Аженов, Т.М. (2023). Some Issues of Ethnic Problems of Rinoseptoplasty in Various Populations: A Literature Review. Оториноларингология. Восточная Европа. 75-81. 10.34883/PI.2023.13.1.027.

12. Уралова З., Эгамбердиева З. Вазомоторный ринит у беременных //Современная медицина глазами молодых ученых. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 56-56.

13. Амонов Ш. Э. Эндоскопическая септопластика при деформациях носовой перегородки у детей //Оториноларингология. Восточная Европа. – 2011. – №. 4. – С. 34-37.

14. Абдуллаев Х. ИЗМЕНЕНИЕ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ У БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ С ОБСТРУКЦИЕЙ НОСА //Академические исследования в современной науке. – 2024. – Т. 3. – №. 10. – С. 155-158.

15. Абдуллаев Х., Рузиева Д. ПРИМЕНЕНИЕ АППАРАТА VOCASTIM ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПАРЕЗОВ ГОРТАНИ У ДЕТЕЙ //Международная конференция академических наук. – 2024. – Т. 3. – №. 3. – С. 59-61.

16. Джабборова Д. Р. Оценка слуха в зависимости от эффективности лечения различных форм хронических гнойных средних отитов //Молодой учёный. – 2017. – Т. 9. – С. 131.

17. Джаббарова Д., Каримова М. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ТУГОУХОСТИ ДЕТЕЙ СО СРЕДНИМ ОТИТОМ //Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences. – 2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 28-31.

18. Акрамова Х. и др. Уровень нейротропных аутоантител у новорожденных //Актуальные вопросы практической педиатрии. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 23-25.

19. Abdumalikovna A. K., Rustamovna A. N., Kizi A. B. T. STUDY OF DEVELOPMENT FEATURES OF CHILDREN BORN WITH LOW WEIGHT IN AGE UP TO ONE YEAR //Вестник науки и образования. – 2021. – №. 12-1 (115). – С. 107-113.

20. Акрамова Х. А. Дилорам Илхамовна Ахмедова, and Зарина Руслановна Хайбуллина." АУТОАНТИТЕЛА, ПРОФИЛИ ИММУНОРЕАКТИВНОСТИ И ИХ СВЯЗЬ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ." //Journal of cardiorespiratory research. – 2022. – Т. 1. – С. 13-18.